

УДК 94(470)"1941/1945"

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЗАПАДНОЙ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ НА ПРИМЕРЕ ФРАНШИЗЫ «CALL OF DUTY»

«CALL OF DUTY» FRANCHISE AS AN EXAMPLE OF FALSIFICATION OF GREAT PATRIOTIC WAR HISTORY IN WESTERS VIDEOGAME INDUSTRY

Ильичев А.В.

Ilyichev A.V.

*Музей-заповедник Героической обороны и освобождения Севастополя
Museum-reserve of heroic defiance and liberation Sevastopol*

Аннотация. События Великой Отечественной и Второй мировой войн подвергаются активному историческому ревизионизму в странах Запада. Манипуляции, искажения исторических событий присутствуют не только в научных работах и заявлениях политиков, но и в массовой культуре. Учитывая широкое распространение в мире и в России видеоигр, необходимо пристальное изучение этого сегмента на предмет политической пропаганды. Среди современных авторов, занимающихся этим направлением, стоит выделить С.Н. Федорченко, Д.В. Лосева и Д.А. Беляева. Основной задачей исследования является анализ видеоигровой серии «Call of Duty». При помощи качественного контент-анализа удалось выявить основные нарративы, продвигаемые разработчиками в контексте событий на Восточном фронте.

Abstract. Events of Great Patriotic War and World War II are subjected to active historical revisionism in western countries. Manipulations and distortions of historical events are present not only in scientific works and politician's statements, but also in mass culture. Given the widespread phenomenon of videogames in the world and in Russia, it is necessary to conduct detailed analysis of this segment for political propaganda. Among the contemporary authors who develop this area are S.N. Fedorchenko, D.V. Losev, D.A. Belyaev. The main purpose of article is to research Call of Duty videogame franchise on the peculiarities of the representation of the Eastern Front. Through qualitative content analysis it was possible to identify in the context of Eastern front the main narratives promoted by developers.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фальсификация истории, Call of duty, видеоигры, политическая пропаганда, Восточный фронт.

Key words: Great Patriotic war, falsification of history, Call of duty, videogames, political propaganda, Eastern front.

С древнейших времен история, исторические события и даже историческая память становились основой для различных политических нарративов. Политики и государственные деятели использовали их для оправдания внешней экспансии, текущего курса эскалации в отношениях ведущих держав, а также для легитимизации внутренней политики. Вторая мировая война долгие годы была последним крупнейшим вооруженным конфликтом на европейском пространстве. Конфликт полностью перекроил все международное пространство, ознаменовав начало новой эпохи не только в истории мира, но и всей системы международных отношений. В силу этого, данные события становились объектами различных исторических манипуляций и фальсификаций, в угоду политической конъюнктуре. Заявления европейских и американских политиков, сделанные в рамках текущего конфликта, свидетельствуют о том, что с каждым годом объем и масштабы этих фальсификаций растут по экспоненте.

События Второй мировой и Великой Отечественной войн искажаются не только в заявлениях европейских политиков и научно-исследовательской литературе, но и в произведениях массовой культуры. Культовые произведения американского и европейского кинематографа о тех событиях тщательно разбирались отечественными исследователями в соответствующих видеоматериалах. Однако другое направление массовой западной и уже отечественной культуры не рассматривалось столь подробно – это видеоигры.

Видеоигровая индустрия сегодня существенно превосходит по своим объемам кинематограф и предлагает потребителю совершенно иной опыт погружения. В силу своих особенностей, игрок становится не немым свидетелем, а прямым участником происходящих событий [6, с. 251]. Все это способствует более глубокому закреплению стереотипов и образов

[2, с. 199]. Анализ нарративов в видеоигровой индустрии, необходим в силу того, что этот жанр особенно популярен у подрастающего поколения. Именно с видеоигр некоторые пользователи знакомятся с различными историческими событиями, эпохами, персоналиями, зачастую не имея необходимых исторических знаний для понимания происходящих событий. В то же время эта особенность делает таких игроков уязвимой целью для различных исторических манипуляций и фальсификаций.

Игры являются мощным средством репрезентации тех образов, которые закладываются в мемуарной, академической и в последующем в научно-популярной литературе. Любая команда разработчиков при подготовке своей игры, основанной на реальных исторических событиях, в обязательном порядке обращается к соответствующей литературе. В случае с Второй мировой войной к хронологической и событийной основе и технической стороне – внешний вид и устройство образцов вооружения и военной техники, униформа и снаряжение. В итоге заложенные в таких работах нарративы, хоть и не во всех случаях, накладываются на личные представления и историческую память автора, а также его политические воззрения. Возникают ситуации, когда личная и семейная память в сочетании с политическими взглядами заменяют господствующие нарративы, существенно их радикализируя, либо следуя в их фарватере.

Серия Call of Duty является одной из самых успешных игровых франшиз. Благодаря релизу последней на 2024 г. номерной части, общие продажи превысили 500 млн. копий [5]. Первые серии игровой франшизы были полностью посвящены Второй мировой войне.

Первые две части серии были разделены на три сюжетные кампании, отражающие разные театры боевых действий Второй мировой войны. Советская кампания была завершающей в первой части. Стартовая миссия задает общий дух грядущего повествования. В первые минуты игрового процесса игроку демонстрируют сцены дезертирства и расстрела советских солдат. Бойцов, согласно сюжету, отправляют в лобовые атаки, без оружия и патронов. При этом, по заявлениям авторов, местом действия является Сталинград. Через различные элементы игрового процесса и диалогов разработчики продвигают нарратив о «жестокости и безжалостности советской военной машины».

К такой подаче игрока подготавливают еще во время загрузочного экрана первой миссии, демонстрируя текст приказа 227. Исследователь Ю. Рубцов отмечал, что задачей приказа 227 было вызвать перелом в морально-психологическом состоянии бойцов и изменить ситуацию на фронте, вызванную тяжелыми событиями 1941 года [4]. Заместитель начальника отдела использования документов РГАСПИ А. Лукашин в статье в журнале «Родина» приводил материалы, отмечающие, что солдаты и офицеры не только с пониманием восприняли приказ, но и их готовность пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы не пустить врага дальше [3]. В самой же игре приказ 227 подается как одна из негативных характеристик советского руководства и Вооруженных Сил страны.

Советская кампания существенно отличается от американской или британской кампаний. В них игроку демонстрируют тактические бои, где командиры ценят жизни подчиненных, в то время как в советской кампании безоружные красноармейцы идут в лобовую атаку из-за страха за свою жизнь перед «карательными структурами советского государства». Игровой процесс также отличается. Сражения на Западном фронте предстают масштабными, а миссии разбавлены различными активностями. В то же время в советской кампании игрок методично зачищает коридорные, серые локации от немногочисленного противника. Все это вызывает чувство скуки и должно заложить в сознании пользователя представления о малозначительности Восточного фронта и происходивших там боев.

В середине советской кампании есть диалог между двумя солдатами следующего содержания: «Я слышал, что наши генералы состязаются, кто скорее до Берлина добежит. Да. За бабами и французским шампанским». Тем самым авторы формируют среди игроков представления о «низменных качествах советских солдат и генералов», популяризируя антисоветские мифы нацистов.

Во второй части серии советская кампания является первой, а не завершающей. Первая миссия начинается с обучения, где игрок знакомится с управлением. Примечательно, что разработчики показывают: советские солдаты учатся метать гранаты на картошке. В самой игре комиссар объясняет это тем, что «настоящие гранаты слишком ценные», показывая плохое снабжение Красной Армии. С точки зрения игрового процесса, кампания короткая и дарит тот же опыт, что и первая часть, т.е. сражения в узких одинаковых локациях. На всю советскую кампанию это будут заснеженные городские руины. Серость миссий советской кампании существенно контрастирует с голливудской постановкой и масштабом последующих эпизодов. При этом в кампании отсутствуют эпизоды расстрелов и заградотрядов. Однако изначально они присутствовали в игре, но были вырезаны незадолго до релиза.

В третьей части серии советская кампания отсутствует, однако она вернется в части с подзаголовком «World at war». Через советскую кампанию авторы задумали продемонстрировать ключевую особенность игры – акцент на «реализме боевых действий». Демонстрируют разработчики это, как через игровой процесс, так и саму историю. Игроков погружают в уже привычные для западного игрока декорации Сталинграда, но при этом задают совершенно иной контекст. Через игрового персонажа Виктора Резнова дается экспозиция мирной жизни до нападения нацистов. Его рассказ сопровождается демонстрацией зверств и злодеяний, совершенных нацистами. По замыслам сценаристов это должно было оправдать демонстрацию сцен расстрела немецких военнопленных солдатами Красной Армии. Эта тематика станет центральным элементом всей сюжетной кампании. К концу всей истории игры эпизоды ответной жестокости со стороны солдат Красной Армии по отношению к нацистам будут лишь количественно и качественно нарастать. Примечательно, что похожих элементов в американской кампании нет. Она представляет собой стерильно выверенный продукт, продвигающий американский военный нарратив.

Центральные идеи ненависти и мести полностью подменяют все, за что сражались советские солдаты. Учитывая тот факт, что продукты массовой культуры в современном обществе выступают порой единственным источником исторического знания для рядового западного потребителя, такие примеры могут наносить серьезный удар по исторической памяти о произошедших событиях. Авторы не оставили в качестве материала для демонстрации ничего, кроме звериной жестокости и жажды мести. Патриотизм – любовь к Родине, защита своих близких, освобождение оккупированных стран и победа над врагом, чтобы подобного больше никогда не случилось.

С 1942 г. по 1945 г. в Красной Армии действительно проводилась военно-политическая работа по воспитанию личного состава в духе ненависти врагу. Столкнувшись с многочисленными зверствами врага на оккупированных территориях, советское руководство прекрасно понимало, что ликвидировать «коричневую чуму» невозможно, если в сердцах людей не будет пылать дух праведной мести. Исследователи А.Н. Колобов, А.А. Ефимов, И.А. Анохина, исследовавшие это направление военно-политической работы, справедливо отмечали следующее: *«Пропаганда справедливого возмездия в отношении фашистских нелюдей никогда не выходила за границы, за которыми священная месть могла обернуться своей противоположностью – отрицанием права на будущее для немецкого народа»* [1, с. 39]. Она распространялась исключительно на тех, кто отказывался сложить оружие, а войдя на территорию Германии, советские войска продемонстрировали верх гуманизма, огромную выдержку и великодушие.

Авторы игры идейно развивают нарративы, заложенные еще в первых частях серии, где особый акцент делался на дегуманистическом характере Красной Армии и ее руководства. В сочетании с общей серостью цветовой гаммы кампании это должно было способствовать формированию у рядового пользователя представления о Восточном фронте как о жестоком театре боевых действий, где нет места подвигу, героизму и мужеству. «World at war» добавляет последний штрих к общей характеристике советских солдат в конструируемой ими вселенной.

В 2017 г. студия выпускает новую часть франшизы, посвященную Второй мировой войне. Call of Duty: WWII была полностью посвящена боевым действиям на Западном фронте. Никаких отдельных миссий или упоминаний Советского Союза, боев на Восточном фронте или Красной Армии в игре не встречается. В своей нарративной основе продукт является выверенным образчиком Голливудской репрезентации Второй мировой войны, основанной на идее «боевого братства».

В 2021 г., спустя 8 лет после выхода World at war, в новой части серии с подзаголовком «Vanguard» в сюжетной кампании вновь возвращается Восточный фронт. Сюжет произведения подается через серию флешбеков, переносящих героев в различные театры Второй мировой войны. Игроку предстоит пройти путь вымышленного интернационального отряда «Вангард», в составе которого есть и русская – медсестра-снайпер Полина Петрова. В рамках исследования акцент будет сделан исключительно на той части кампании, которая касается Восточного фронта.

Антураж советского быта в произведении, где место действия Сталинград, передан для западного потребителя относительно правдоподобно, хоть и встречается ряд неточностей, демонстрирующих смешение у разработчиков советского и дореволюционного периода. Уже в первой катсцене, следуя леволиберальной повестке, разработчики подают диалог, где главная героиня жалуется, что ее не взяли в снайперы, а записали в медсестры. Подается это через призму «сексизма» в советской действительности. Однако на деле среди снайперов в Красной Армии было много женщин, проходивших специализированные курсы.

Политические воззрения авторов проявляются в и другом диалоге, где главная героиня произносит следующую реплику: *«Я гораздо лучше стреляю, чем эти собаки из Красной Армии»*. Примечательно, что в русской локализации этот момент был смягчен, заменив «собаки» на «войки». Окружающие персонажи отмечают, что приближающаяся зима *«сильно мешает продвижения Вермахта»*, а также что *«качество вооружения у немцев гораздо лучше»*.

В дальнейшем игровом процессе демонстрируют, что немецкие солдаты не идут на агрессию первыми. Несмотря на бомбардировки города, они не нападают на главную героиню в военной форме, а лишь просят ее вернуться в квартиру. Помимо этого, отца главной героини в местном сюжете убивают только из-за того, что он первым открыл огонь. Примечательно, что в самом конце игры героиня Полина Петрова и вовсе предаст свою страну и вместе с золотом Третьего Рейха отправится к союзникам. В целом разработчики через игровой процесс советской кампании активно дистанцируются от Красной Армии, тружеников тыла и СССР. Вместо этого они подают победу в Сталинградской битве как заслугу только главной героини, что напрямую озвучивается диктором в одной из катцен.

Таким образом, исходя из анализа 4 сюжетных кампаний, посвященных Восточному фронту в видеоигровой индустрии, можно сделать следующие выводы.

1. Игровая франшиза «Call of Duty» занимается распространением и ретрансляцией американского военного мифа, основанного на базовом сюжетном уровне на нарративе «военного братства».

2. Игровая серия «Call of Duty» выступает в роли наглядного примера репрезентации представлений западного обывателя, прежде всего американского, о событиях Второй Мировой войны в целом и Восточном фронте, в частности.

3. Западные разработчики транслируют на массового потребителя образ Красной Армии, как «безликой военной машины», которая ради достижения своих целей не считается с военными потерями, и для которой человеческая жизнь ничего не значит.

4. Умышленное акцентирование внимания авторов на мнимой «жестокости» советских солдат, нарративно обоснованное «авторитарным советским руководством».

5. Дегуманизация и демонстрация дегуманистических качеств советских солдат, направленная на формирование представлений у западного игрока об СССР как об агрессивном и тоталитарном государстве с целью последующего превращения «России» и «русских» в основных антагонистов серии.

6. Серость игровых декораций, блеклость игрового процесса в сочетании с камерностью происходящих событий является сознательной задумкой авторов, направленной на формирование представлений о Восточном фронте как о вспомогательном, малозначительном театре боевых действий Второй мировой войны;

Источники и литература (References):

1. Колобов А.Н., Ефимов А.А., Анохина И.А. «Глаза темнели от гнева к гитлеровским убийцам, насильникам, грабителям». Священная ненависть к немецко-фашистским преступникам у бойцов Красной армии (1942–1945 гг.) // Военно-исторический журнал. 2013. № 12 (764). С. 26–39.
2. Копанев А.Н., Копанева Д.Д., Черных Т.Г. Визуальные маркеры этничности русского человека в видеоиграх // Этнография. 2023. № 4 (22). С. 195–209.
3. Лукашин А. «Если я струшу - меня расстреливайте!» Как фронт откликнулся на приказ «Ни шагу назад!» // Родина. 14.01.2020. URL: <https://rodina-history.ru/2020/01/14/kak-front-otkliknulsia-na-prikaz-ni-shagu-nazad.html?ysclid=m7bmxpqm35988335059> (дата обращения 23.02.2025).
4. «Ни шагу назад!»: правда о приказе № 227 // Международная жизнь. 09.03. 2021. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/29344> (дата обращения 23.02.2025).
5. Продажи игр серии Call of Duty достигли 500 миллионов копий – больше только у «Марио» // 3D News Daily Digital Digest. 31.10.2024. <https://3dnews.ru/1113352/prodagi-igr-serii-call-of-duty-dostigli-500-millionov-kopiy-bolshe-tolko-u-mario> (дата обращения 23.02.2025).
6. Fahlenbrach K. Embodied Avatars in Video Games: Audiovisual Metaphors in the Interactive Design of Player Characters // Embodied Metaphors in Film, Television, and Video Games / Ed. K. Fahlenbrach. Routledge, 2016. P. 251–268.